

FRATURA DE FÊMUR EM IDOSOS: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO PIAUIENSE DE 2018 A 2022

Palavras-chave: Fêmur, Idosos, Piauí

INTRODUÇÃO: O envelhecimento caracteriza-se pela deterioração homeostática natural do ser humano, causando aumento da predisposição ao estresse do trauma por meio da osteoporose, associada principalmente à população idosa, por exemplo. Nessa faixa etária, entre 2018 e 2022, a sexta maior causa de óbitos no Piauí correlaciona-se a traumas e fraturas, evidenciando a relevância desses acometimentos na expectativa de vida da população idosa. Portanto, o referido estudo objetiva analisar quantitativamente a mortalidade em decorrência de fratura de fêmur na população idosa residente no estado do Piauí.

MÉTODOS: Trata-se de um estudo epidemiológico quantitativo, retrospectivo, de abordagem descritiva. Os dados correspondem ao número de óbitos ocorridos no período entre os anos de 2018 a 2022, coletados do DATASUS - TABNET (SIH/SUS), filtrados por local de residência, no Piauí. Os critérios analisados foram: sexo, ano de notificação, município, idade e tipo de atendimento. Tais informações foram tabuladas, avaliadas em frequências, expressas em números absolutos e percentuais, com suporte do software Excel 2024®.

DESENVOLVIMENTO: No período estudado, houve 156 mortes ocasionadas por fratura de fêmur no estado na população acima de 60 anos, das quais 108 (69,23%) foram do sexo feminino e 48 (30,76%) do sexo masculino. A faixa etária mais prevalente foi de 80 anos ou mais, com 115 (73,71%) óbitos, seguida com grande diferença pela faixa etária de 70 a 79 anos, com 31 (19,87%) óbitos. Os municípios mais acometidos por essa mortalidade em números absolutos foram, em ordem decrescente, Teresina, Piriapiri e Floriano. Ademais, o caráter de atendimento foi quase que totalmente nas urgências do estado com 154 dos 156 casos, ou seja, 2 casos foram eletivos. Por fim, com relação aos anos analisados, 2018 apresentou o maior número de óbitos, com 37 (23,71%) óbitos, seguido por 2022, que apresentou 34 (21,79%) óbitos.

CONCLUSÃO: É notório que mesmo com uma diminuição no número de casos no período citado, ainda permanece um número acentuado de casos de mortalidade por fratura de fêmur. Essa taxa apresenta maioria significativa voltada para uma população com idade mais avançada, cuja causa principal advém do fato de ser uma população muito condicionada a sofrer acidentes domésticos, incluindo queda da própria altura. Dessa forma, é imprescindível que as políticas públicas se adaptem à realidade doméstica da população idosa na mesma medida que prestam cuidados intrahospitalares à população de outra faixa etária.